

订阅本刊

顶端弯钩打开时细胞壁酸化过程 / 泌 H^+ 速率检测

实验意义

检测植物顶端弯钩打开过程中，弯钩内外侧细胞的 PM H^+ -ATPase 活性，即排 H^+ 速率。

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

H^+

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

黑暗处理 3 天的幼苗，光照 2 小时。

样品选取

1. 植株选取

- 1) 选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。
- 2) 选取同一组内，上胚轴长度、直径、颜色尽量一致
- 3) 选取茎弯曲位点一致的样品

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的样品取出，在顶端弯钩弯曲度最大的位点处切开，弃去尖端部分，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品按压固定在培养皿底部。
2. 加入测试液浸没样品，在光照培养箱中静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点：顶端弯钩截面靠近弯曲内侧、外侧的两点，记为 A、B。A 距离弯曲内侧表面 1/10 胚轴直径，B 距离弯曲外侧表面 1/10 胚轴直径

顶端弯钩切面检测示意图

测样咨询

2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条茎。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $\leq 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Li L, et al. Cell surface and intracellular auxin signalling for H⁺ fluxes in root growth. NATURE. 2021. 599(7884): 273.
3. Yang B, et al. The sugar transporter ZmSUGCAR1 of the nitrate transporter 1/peptide transporter family is critical for maize grain filling. PLANT CELL. 2022. 34(11):4232.